

PHILOSOPHICAL SCIENCES

UDC 179.8

ON THE QUESTION OF ISLAM'S ATTITUDE TO ADULTERY

Tatyana Dorofeeva,

Candidate of Philosophical Sciences, associate professor

Natalia Pugacheva

Doctor of Philosophy, associate professor

Penza State Agrarian University, Penza, Russia

УДК 179.8

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ ИСЛАМА К ПРЕЛЮБОДЕЯНИЮ

Татьяна Геннадьевна Дорофеева

Кандидат философских наук, доцент

Наталья Петровна Пугачева

Доктор философских наук, доцент

Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия

Abstract

The article reveals the attitude of Islam to adultery. The author, relying on the works of Muslim scholars, examines the purpose of Muslim marriage, types of adultery, various degrees of severity of adultery, Muslim prohibitions in the field of intimate relations between spouses, attitudes towards intersex people, how Islam prevents the adultery of its adherents.

Аннотация

Статья раскрывает отношение ислама к прелюбодеянию. Автор, опираясь на труды мусульманских ученых, рассматривает цель мусульманского брака, виды прелюбодеяния, различные степени тяжести прелюбодеяния, мусульманские запреты в области интимных отношений между супругами, отношение к интерсексуалам, о том, как ислам предотвращает прелюбодеяние своих адептов.

Keywords: marriage, sin, prohibition, Islam, the Koran, adultery.

Ключевые слова: брак, грех, запрет, ислам, Коран, прелюбодеяние.

Прелюбодеяние в исламе называется «зина» (синоним «сифах»). Этот термин обозначает половой акт на добровольных началах между мужчиной и женщиной, которые не состоят в браке друг с другом [3].

Мусульманские ученые обеспокоены тем, что распушенность стала восприниматься в современном мире как естественное явление. Это во многом связано с непрерывающейся рекламой вседозволенности средствами массовой информации [2].

В исламе провозглашается институт брака как разрешенный союз между мужчиной и женщиной, цель которого деторождение. Доктор М.А. Рауф в своей книге «Брак в исламе» пишет, что в браке есть и другие преимущества: удовлетворение естественных побуждений, общение, комфорт и облегчение для души и т.д. Фактически все преимущества или выгоды рассматриваются как вторичная цель брака [4].

Посредством деторождения достигаются следующие задачи:

- увеличение человечества;
- распространение ислама путем роста числа последователей Мухаммеда;
- родители надеются оставить детей, которые будут молиться за них;

- согласно исламской вере, если ребенок умрет раньше родителей, молитвы ребенка в раю будут очень полезны для родителей [4].

Во многих культурах различают понятия «прелюбодеяние» и «блуд». Ислам этого различия не делает. Оба случая считаются большим грехом, но отличаются степенью наказания.

Муфтий Сухайл Тармахомед отмечает, что в Коране и в хадисах осуждается не только само прелюбодеяние, но и все действия, которые к нему могут привести. К таким деяниям и ситуациям относятся встречи и взгляды, поцелуи и объятия, комплименты и др. [5]. В Коране сказано: «Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем» (Коран,17:32); «Вы не приближайтесь к мерзостям, явными из которых является зина, и к скрытым, которыми являются страстные прикосновения и поцелуи» (Коран, 6:151).

В исламе различают два вида зина: физический и эмоциональный. К физическому относят прелюбодеяние, совершенное:

- с близкими родственниками;
- с соседкой;
- с женщиной, у которой муж находится на войне;
- пожилыми мусульманами;
- женатыми людьми;

- неженатыми мужчинами;
- незамужними девушками [5].

Эмоциональный зина относится к внутренним чувствам и эмоциональным связям между лицами противоположного пола, которые превышают нормы дружбы и допустимые отношения между не состоящими в браке людьми.

В исламе запретными считаются также следующие действия:

- изучение или распространение порнографического материала;
- прослушивание запретного;
- неприемлемые разговоры или взаимодействие между мужчиной и женщиной, которые не являются близкими родственниками;
- прикосновение к половым органам другого лица;
- посещение борделей или клубов со стриптизом;
- гомосексуализм и лесбиянство;
- групповой секс;
- проституция;
- зоофилия;
- педофилия;
- некрофилия;
- садомазохизм;
- кастрация как средство воздержания от секса;
- изнасилование (насильственное прелюбодеяние).

Ислам запрещает интимные отношения между мужем и женой:

- во время критических дней;
- в течение сорока дней после родов (послеродовой период);
- в светлое время суток месяца Рамадан (т.е. во время поста);
- в период хаджа и умры;
- в виде анального секса.

Оральная секс не запрещен, но не рекомендован мусульманам, так как рот и язык используются для чтения Корана и для поминания Аллаха (зикр) [6]. Супругам запрещено разглашать кому-либо подробности интимных отношений, за исключением врача [1].

В исламе зина различается по степени тяжести:

- больший грех лежит на мужчине, вступающий в интимные отношения с замужней женщиной, нежели со свободной;
- увеличивается во много раз грех мужчины вступившего в связь с родственницей, которая не могла стать ему женой;
- зина пожилого человека является более тяжелым, чем зина молодого человека;
- степень тяжести греха больше у прелюбодеев, состоящих в браке (им назначается смертная казнь) по сравнению с теми, кто не состоит в браке (их наказывают публичным побиванием палками) [7].

Ислам установил средства защиты от прелюбодеяния в виде требования необходимого вступления в брак (при наличии для этого определенных условий) и разрешением на многоженство. Муж

обязан содержать жену и детей, давая все необходимое для жизни в достаточном количестве, поскольку бедность может спровоцировать совершенные прелюбодеяния.

Защищает мусульман от прелюбодеяния и следующие запреты на:

- любые заигрывания с представителями противоположного пола;
- алкоголь;
- нахождение мужчин и женщин один на один, т.е. без свидетелей;
- путешествия женщин в одиночку;
- совместную деятельность мужчин и женщин, не состоящих в браке [7].

В исламе поднимается вопрос и о интерсексуалах – людях, имеющих смешанное проявление половых органов, их называют «кхунтха».

Они бывают трех видов:

1. человек опрашивается только из мужского органа; он включается в число мужчин;
2. мочеиспускание у человека происходит из женского органа; на него возлагаются женские законы до периода половой зрелости. Если у человека разовьется грудь и появятся другие признаки женственности, она включается в число женщин. Если эти признаки не появятся, такой человек объявляется мужчиной;
3. когда мужской и женский знаки равны и невозможно определить, является ли человек больше мужчиной или женщиной, тогда такого человека называют кхунтха мушкил. Ему не разрешается носить шелк и украшения, путешествовать без махрама (близкого родственника). Когда такой человек умирает, над ним совершают не гуль (обрядовое омовение), а тайаммум (ритуальное очищение песком или камнем).

Что касается брака интерсексуалов, то в зависимости от того, как они классифицируются, могут жениться на представителе противоположного пола.

Таким образом, ислам определяет «прелюбодеяние» и «блуд» как большой грех, при этом различает их по степени наказания. Осуждается не только само прелюбодеяние, но и все действия, которые к нему могут привести (встречи и взгляды, поцелуи и объятия, комплименты и др.) Разрешаются интимные связи только в браке между супругами, но и здесь определены нормы. Ислам установил средства защиты от прелюбодеяния в виде требования необходимого вступления в брак и разрешением на многоженство, а также различными запретами (на алкоголь, нахождение мужчин и женщин наедине, путешествия женщин в одиночку и др.).

Список источников

1. Аляутдинов Ш. Оральный секс в исламе [Электронный ресурс]. URL: <https://umma.ru/oral-puj-seks-v-islame> (дата обращения 12.09.2023).
2. Аляутдинов Ш. Прелюбодеяние в исламе [Электронный ресурс]. URL: <https://um-ma.ru/prelyubodeyanie-zina-vremya-iskupleniya-vsya-zhizn/> (дата обращения 12.09.2023).

3. Боголюбов А.С. Зина // Ислам. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/islam/d_islam_1991_164_bogolyubov.pdf (дата обращения 15.09.2023).

4. Исламская сексуальная юриспруденция [Электронный ресурс]. URL: https://alpharedia.ru/w/Islamic_sexual_jurisprudence (дата обращения 17.09.2023).

5. Муфтий Сухайл Тармахомед Прелюбодеяние и блуд [Электронный ресурс]. URL: [https://askimam.ru/article/semeynye-](https://askimam.ru/article/semeynye-otnosheniya/zina-prelyubodeyanie-i-blud)

[otnosheniya/zina-prelyubodeyanie-i-blud](https://askimam.ru/article/semeynye-otnosheniya/zina-prelyubodeyanie-i-blud) (дата обращения 20.09.2023).

6. Нормы интимных отношений в исламе [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормы_интимных_отношений_в_исламе#cite_note-51 (дата обращения 12.09.2023).

7. Что такое прелюбодеяние в исламе [Электронный ресурс]. URL: <https://obrazovanie-gid.ru/voprosy/что-такое-prelyubodeyanie-v-islame-opredelenie-prostymi-slovami-kratko.html> (дата обращения 12.09.2023).